

RESUMO

Na metade do século XX foram construídos bons exemplos de edifícios residenciais modernos em áreas centrais de algumas capitais brasileiras, como São Paulo e Porto Alegre. Eram edifícios altos, de estrutura independente de concreto armado, unidades muito amplas com grandes panos de vidro e algumas inovações interessantes tecnológicas. Os primeiros compradores eram famílias da elite econômica que trocava suas grandes casas burguesas pelo apartamento, tentando acompanhar a tendência dos novos tempos. Internamente, porém, seguiam fazendo ambientações de maneira bastante tradicional. Passados 50 anos, na primeira década do século XXI, em ambas as cidades citadas, uma notável renovação de público acontece nesses edifícios; os antigos proprietários dão lugar a um novo cliente, mais jovem, geralmente solteiro ou recém-casado, disposto a enfrentar uma reforma considerável e encaram essa aventura amparados no que vêm como vantagens na proposta destes edifícios. E o resultado dessas transformações, geralmente, atingem um resultado mais uniforme e coerente do que a ocupação original.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna, Ambientação de interiores, Reforma de interiores.

VINTAGE *MODERN* ABSTRACT

In the mid-20th century, good examples of modern residential buildings were built in central areas of some Brazilian capitals, such

as São Paulo and Porto Alegre. They were tall buildings, of independent structure of reinforced concrete, very large units with large glass facades and some interesting technological innovations. The first buyers were families of the elite who changed their big bourgeois houses for the apartment, trying to keep up with the trend of the new times. Internally, however, they continued making ambiances in a rather traditional way. Fifty years later, in the first decade of the 20th century, in both cities, a notable public renewal takes place in these apartments; the former owners give way to a new, younger, usually single or newly married client, willing to face a big renovation and face this adventure backed by what they see as advantages in these buildings design proposals. And the result of these transformations, generally, achieve a more uniform and coherent result than the original occupation.

Keywords: Modern Architecture, Interior design, Internal Renovation.

MODERNO *VINTAGE* RESUMEN

En la mitad del siglo XX se construyeron buenos ejemplos de edificios residenciales modernos en áreas centrales de algunas capitales brasileñas, como São Paulo y Porto Alegre. Eran edificios altos, de estructura independiente de hormigón armado, unidades muy amplias con grandes paños de vidrio y algunas innovaciones tecnológicas interesantes. Los primeros compradores eran familias de la élite económica que cambiaba sus grandes casas burguesas por un departamento, intentando acompañar la tendencia de los nuevos tiempos. Internamente, sin embargo, seguían haciendo ambientaciones de manera bastante tradicional. Pasados 50 años, en la primera década del siglo XXI, en ambas ciudades citadas, una notable renovación de público ocurre en estos edificios; los antiguos propietarios dan lugar a un nuevo cliente, más joven, generalmente soltero o recién casado, dispuesto a enfrentar una reforma considerable y encaran esa aventura amparados en lo que vienen como ventajas en la propuesta de estos edificios. Y el resultado de estas transformaciones, generalmente, alcanzan un resultado más uniforme y coherente que la ocupación original.

Palabras llave: Arquitectura moderna. Diseño de interiores. Reforma de interiores.

A casa isolada é uma tipologia essencial na produção arquitetônica do século XX, sem dúvida nenhuma. Ela assume protagonismo transformando-se em campo de importantes investigações arquitetônicas, especialmente aquelas conduzidas pelos arquitetos modernos. Aqui no Brasil - assim como em boa parte do resto do mundo, diga-se de passagem - a maior parte de quem consome essas casas, no começo do século XX, são os próprios arquitetos autores ou uma clientela com um envolvimento cultural maior, um público específico e restrito, uma elite não econômica, mas intelectual. Ao longo do tempo, além da casa isolada, a Arquitetura Moderna também se estendeu à habitação coletiva, tanto ao projeto de edifícios de apartamentos burgueses quanto aos conjuntos habitacionais populares - estes últimos construídos com o financiamento do estado, evidentemente.

As transformações que se consolidam após a Segunda Guerra alteraram o consumo e o comportamento de parte da população que habitava os grandes centros urbanos, principalmente da classe média e classe média alta, para quem é um momento de mudança de hábitos e modernização. No Brasil, consolidava-se a chamada sociedade urbano-industrial, sustentada por uma política desenvolvimentista que se aprofundaria ao longo da década de 1950, e com ela um novo estilo de vida difundido pelas revistas, pelo cinema - sobretudo norte-americano - e pela televisão, introduzida no país em 1950. A paisagem urbana também se modernizou com uma verticalização notável e a construção de um bom número de edifícios modernos, principalmente nas capitais.

São construídos diversos exemplares significativos de edifícios de apartamentos burgueses em cidades brasileiras, das mais potentes, como São Paulo, às mais discretas, como Porto Alegre. Entretanto, o esquema funcional desses apartamentos é muito parecido com o de uma casa burguesa do século XIX, porém reduzida. O programa básico é composto de salas de estar e de jantar, dormitórios, geralmente três ou quatro, um ou dois banheiros sociais, cozinha, lavanderia e dependências dos empregados - dormitório ou dormitórios e banheiro - com entradas separadas para as áreas social e de serviço. O cliente morador é parte da elite econômica que quer pertencer aos avanços em direção à modernidade - mas sem perder seu vasto programa burguês de outrora.

Igualmente convencional é a ambientação interna destes apartamentos. O envelope moderno, o edifício de estrutura independente modulada e grandes panos de fachada envidraçados é

compartimentado internamente em plantas de esquema funcional convencional, forrado por fartas cortinas de pano, reposteiros, inúmeros tapetes, molduras e frisos positivos, móveis pesados de madeira escura ou pintados com algum tipo de decapê, estofados robustos - muitos deles com capitonê - almofadas e mais almofadas. Assim como não há maior integração espacial interna, tampouco se enxerga o exterior através de tantas camadas de tecido. Enfim, a caixa moderna é travestida internamente em um ambiente convencional muito diferente da imagem vanguardista do exterior.

O resultado é um conjunto heterogêneo, para dizer o mínimo: envelope moderno recheado com conteúdo do século XIX, uma mistura que poderia ser encarada como um certo tipo de ecletismo. Mas um ecletismo accidental, muito longe de ser um posicionamento estético complexo e sofisticado, compondo diferenças. O cliente compra a imagem externa de modernidade, mas não admite maiores modificações no interior.

O fato é que houve muita resistência à assimilação da Arquitetura Moderna dentro de casa, como se sabe. Tanto a eliminação das paredes divisórias internas quanto o despojamento das ambientações tardaram significativamente a entrar nos ambientes domésticos. Durante bastante tempo ainda - talvez até bem pouco tempo atrás - a compartimentação seguiu quase imutável, assim como a tendência ao exagero de panos, tapetes e objetos. Isso sem falar na manutenção do mobiliário de madeira, de preferência fartamente estofado.

Atualmente, passado mais de meio século, muitos desses apartamentos estão numa segunda ou terceira ocupação. Se nota que boa parte deles são ocupados por um público diferente dos primeiros habitantes, mais parecido com aquele que construiu as casas do começo do século: gente menos convencional, com bom poder aquisitivo e com alguma pretensão estética e/ou cultural. Essa ocupação contemporânea, que se aproveita da claridade e das vistas da fachada envidraçada, da facilidade de eliminar paredes e aumentar espaços permitida pela estrutura independente, que respeita, ou pelo menos aproveita, as vantagens de um bom exemplar da Arquitetura Moderna, também usa objetos e características da Arquitetura Moderna na ambientação. Agora edifício e interior coincidem produzindo um objeto íntegro e mais unitário. O irônico é que o edifício é de 50 anos atrás! Parece que finalmente, depois de 50 anos, o interior entra em sintonia com o envelope externo: o Moderno virou um estilo; virou *vintage*!

Desde sua fundação o bairro Higienópolis, na cidade de São Paulo, foi um endereço de famílias tradicionais da cidade; inicialmente, seus lotes generosos foram ocupados por enormes palacetes afrancesados. Em 1930 começa o processo de verticalização e, a partir de meados da década de 1940, o bairro começou a assumir o caráter pelo qual se tornou conhecido, recebendo grande quantidade de investimentos imobiliários. Com isso houve um grande aumento na população local e surgiram outros perfis de moradores como profissionais liberais, funcionários públicos, estudantes, comerciantes, industriais e judeus ricos, vindos do Bom Retiro.

Neste período foram construídos importantes exemplares da Arquitetura Moderna paulista, como o edifício Prudência (1944, Rino Levi) e o edifício Louveira (1948, Vilanova Artigas). Estes projetos traziam inovações e requintes que impressionavam e os colocavam em um patamar de prédios de classe média alta. Os apartamentos contavam com torneiras aquecidas, ar condicionado, gerador próprio e as divisórias leves, que permitiam ao morador realizar ajustes na configuração do seu apartamento.

O caráter residencial original do bairro se manteve, mas esses edifícios substituíram a quase totalidade das casas chiques de outrora. Hoje o bairro conta com um acervo notável de edifícios de apartamentos modernos; o conjunto impressiona.

Em Porto Alegre - guardadas as devidas proporções - um fenômeno semelhante aconteceu em uma ponta do Bairro Moinhos de Vento, em volta da Praça Júlio de Castilhos, um lugar alto, marcado pela presença de equipamentos importantes para a cidade, como o Hospital Moinhos de Vento e a Sociedade Germânia. Nos anos 1950 essa região sofreu um processo de verticalização, da mesma forma que outras partes centrais da cidade. Os grandes casarões e os edifícios baixos, muitos deles com térreo comercial, cediam lugar à prédios de mais de dez pavimentos, como o edifício Esplanada (1952, Fresnedo Siri), o edifício Linck (1952, Bered, Veronese e Kruchin) - ambos residenciais - e o Hospital Fêmea (1955, Breitman). Além de altos, estes edifícios tinham estrutura independente de concreto armado com pilotis no térreo, revestimento de pastilhas e grandes panos de vidro. Em síntese, edifícios bem diferentes dos anteriores: eram edifícios modernos.

O caráter elegante da região, entretanto, foi mantido apesar dessa transformação - assim como em Higienópolis. Tanto o Esplanada

quanto o Linck foram lançados em anúncios caprichados que os descreviam como empreendimentos luxuosos, em localização privilegiada, com apartamentos amplos, vista impressionante e dotados de recursos modernos, como estacionamento, salões de festa, calefação e incinerador de lixo.

No final do século XX, esses dois lugares passaram por transformações semelhantes, mas com algumas diferenças importantes. No caso de Porto Alegre, a elite endinheirada que morava ao redor da Praça Júlio de Castilhos migrou para bairros mais distantes do centro, para áreas de urbanização ou densificação mais recente e de uso predominantemente residencial, protegidos a sete chaves em condomínios verticais ou horizontais, em lugares sem térreos comerciais, rarefeitos e que privilegiam o automóvel. Nestas zonas, o valor da terra cresceu vertiginosamente e o preço dos imóveis acompanhou este crescimento. Em contrapartida, nas partes centrais da cidade, amparado em argumentos opostos, o valor dos imóveis diminuiu. E isso se transforma em uma oportunidade para um público um pouco diferente, um público que opta por reformar bons apartamentos antigos ao invés de comprar novos – e que frequentemente podem ser de qualidade arquitetônica bastante inferior.

No caso de São Paulo, também há uma renovação dos moradores, mas com causas diferentes. A passagem do tempo deixou os apartamentos de Higienópolis grandes demais para os casais mais velhos, que voltam a estar sem filhos e colocam seus imóveis à venda. A falta de terrenos livres para construção, que impossibilita novos empreendimentos no bairro, faz com que essas unidades disponíveis atingem valores bem altos. Mas esses novos moradores não têm maiores problemas financeiros. Em média, estão próximos dos quarenta anos, são recém-casados ou solteiros com boa situação financeira, atraídos pela localização central do bairro, em detrimento de poucas vagas na garagem e escassas áreas comuns de estrutura de lazer. A localização e o caráter misto e bastante urbano do bairro também são itens fundamentais na escolha.

Mas, em ambos os casos, o resultado é uma injeção de sangue novo em velhos edifícios de áreas mais centrais, de uso misto, mais densas e mais antigas das duas cidades. E, apesar de uma certa diferença econômica, é uma injeção de um tipo semelhante de sangue, pois existe um perfil específico que encara a aventura de uma reforma em um apartamento de 50 anos. É preciso ter uma educação ou sensibilidade especiais para perceber as prováveis vantagens de

morar em um apartamento antigo e encarar as inevitáveis dificuldades que virão, como os problemas com o encanamento, fiação e todas as sequelas normais da idade.

A localização é um dado importante; em lugares de urbanização mais antiga, estes apartamentos estão próximos do centro, em zonas que geralmente são mistas, que oferecem tanto comércio quanto serviços próximos. Há também a valorização da qualidade arquitetônica original dos edifícios. Além da qualidade da construção, existe a claridade e as belas vistas consequentes dos grandes panos de vidro com bom isolamento acústico, o pé-direito alto e as amplas metragens quadradas característicos dos anos 1950. Tudo isto suportado pelo concreto armado, o quê possibilita as necessárias adaptações de programa, pois é claro que esta mudança de público acarreta significativas mudanças de *layout*.

Estes apartamentos são transformados, a partir de sua proposta original de três ou quatro dormitórios, um ou dois banheiros sociais e uma zona de serviço completa, em diferentes alternativas, como grandes *studios* de um dormitório, ou em um apartamento de dois dormitórios com gabinete; aqueles com áreas maiores até podem manter os três ou quatro quartos originais, mas rendem-se à obrigatoriedade das suítes e dos lavabos, e à tendência da cozinha aberta, palco de esforçados *chefs* de final de semana. Estas mudanças acontecem, evidentemente, à custa de muita demolição de paredes. Amparado pela estrutura independente, o envelope externo e as instalações são os limites das intervenções.

ENFIM...

Especialmente, as reformas tornam os apartamentos ainda mais modernos do que na época de sua construção. As plantas de espaços integrados e fluídos, conectados visualmente ao exterior, que foram idealizados pela Arquitetura Moderna, são aquelas dos projetos dos anos 2000, e não a das ocupações originais. Afinal, nos anos 1950, o envelope era bem mais moderno do que o conteúdo, ao passo que hoje o interior passou a usar lógicas semelhantes. E, além das transformações físicas e estruturais, como os *layouts*, as ambientações vão no mesmo sentido. Os apartamentos reformados no início do século XXI se caracterizam pelo despojamento e pela pouca densidade de objetos e mobiliário; numa olhada mais rápida e descompromissada, esses interiores se aproximam de propostas como a do

Pavilhão do *L'esprit Nouveau*, por exemplo, ou de uma casa Tugendhat um pouco menos ortodoxa. Muitas vezes os materiais de parede e estrutura são deixados à vista e as cortinas não existem, mas é possível usar persianas horizontais de PVC, afinal elas também são clássicos dos anos 1950, e alguns tapetes, que podem ser orientais ou de pele de vaca, como usavam Mies ou Le Corbusier. Boa parte dos poucos móveis soltos, mesmo que não sejam exatamente do mesmo estilo, são dos anos 1950 - da mesma idade do edifício - e, ironicamente, parecem ser atuais. Na verdade, hoje são considerados móveis de estilo, do estilo Moderno - com o perdão da heresia de chamar Moderno de estilo; um estilo vintage, inicialmente restrito a um grupo mais seletivo, mas que paulatinamente avança em outros públicos, como sempre acontece. Ser moderno virou tendência de decoração. Parece que esses apartamentos conseguiram completar-se em uma unidade, interior e exterior, que não era possível há 50 anos atrás. Finalmente eles conseguem ser totalmente modernos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COMAS, Carlos Eduardo. Ruminaciones Recientes: Reforma, Reciclagem, Restauero. *Summa+*, n. 115, Buenos Aires, jun. 2011.

Monolito, n. 19, São Paulo, fev./mar. 2014.

PEIXOTO, Marta. In COMAS, Carlos Eduardo; PEIXOTO, Marta Silveira; MARQUES, Sergio Moacir (org). *O moderno já passado, o passado no moderno: reciclagem, requalificação, rearquitetura*. Porto Alegre, Editora UniRitter, 2009.